

Qodirov Eldor Erkin o'g'li

Inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish

boshqarmasi katta inspektori

e-mail: eldorkadirov990@gmail.com

BOJXONA ORGANI XODIMLARINING XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOTIVATSION OMILLARNING AHAMIYATI

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari xodimlarining xizmat samaradorligini oshirishda motivatsion omillarning ahamiyatiga bag'ishlangan. Bojxona organlari jamiyat va mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynagan holda, uning samarali faoliyati davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlaydi, shuningdek taraqqiyotga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Xodimlarning ishga bo'lgan motivatsiyasi esa o'z o'rnida ish samaradorligi darajasini belgilab, xodimlarning ishtiyoqi, mas'uliyati va muvaffaqiyatga bo'lgan intilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.*

Maqolada bojxona organi xodimlarining motivatsiyasini oshirish uchun asosiy omillar, jumladan, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, ijtimoiy himoya va kafolatlar, professional rivojlanish imkoniyatlari va tashkiliy qo'llab-quvvatlashlar tadqiq etilgan.

Shuningdek, ushbu maqolada motivatsion omillarni takomillashtirish orqali bojxona organi xodimlarining ish samaradorligini oshirish yuzasidan eng samarali usullar ishlab chiqilgan.

Bu tadqiqot bojxona organlarida ish samaradorligini oshirishga va ularning davlat boshqaruvidagi rolini mustahkamlashga qaratilgan amaliyotlar uchun muhim yo'l-yo'riqlarni taklif qiladi.

***Kalit so'zlar:** ish samaradorligi, xodimlar motivatsiyasi, ijtimoiy himoya, moddiy rag'batlantirish, ma'naviy rag'batlantirish, normativ-huquqiy hujjatlar, kasbiy malaka.*

Har qanday tashkilot yoki davlat organining muvaffaqiyati ko'p jihatdan xodimlarning ish samaradorligiga bog'liq. Samaradorlik esa ko'pincha xodimlarning motivatsiya darajasi bilan belgilanadi. Motivatsiya ish jarayonida shaxsiy va jamoaviy maqsadlarga erishishga qaratilgan ichki va tashqi rag'batlarning yig'indisidir.

Hozirgi globallashuv jarayonida bojxona organlari mamlakatlar orasida savdo, iqtisodiy xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohalarida muhim rol o'ynaydi. Ular mamlakat iqtisodiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan tashqi savdoni tartibga solish

va davlat siyosatini amalga oshirishda faol ishtirok etadi. O‘z navbatida bojxona organlari o‘ziga yuklatilgan vazifalarni to‘laqonli bajarishi uchun tizimda xizmat qiluvchi xodimlarning ishga bo‘lgan munosabati juda muhim rol o‘ynaydi.

Bundan kelib chiqadiki, bojxona organlarining samarali faoliyati uchun asosiy omillardan biri xodimlarining motivatsiyasini oshirishdir. Agar bojxona organi xodimlari o‘z vazifalarini ishtiyoq bilan bajarsa, buning natijasida ish samaradorligi ortib, ular tomonidan bajariladigan ishlar va xizmatlarning sifati yaxshilanadi, bojxona qonun buzilish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish borasidagi ishlar yanada jadallashadi hamda chegaralar orqali fuqarolar harakatlanish tezligi va mamlakatning tashqi savdo aylanmasi xajmida o‘shish kuzatiladi.

Ta’kidlash joizki, Motivatsiya insonning mehnatga bo‘lgan ishtiyoqi, xohishi va harakatga salohiyatini belgilovchi kuch hisoblanadi. U quyidagi turlarga bo‘linadi (1-rasm): Ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya.

1-rasm. Motivatsiya turlari

Ichki motivatsiya xodimlarning shaxsiy manfaatlari, o‘z faoliyatidan qoniqish hissini olishi, kasbiy rivojlanishga bo‘lgan intilishi bilan bog‘liq bo‘lsa, **tashqi motivatsiya** moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish, ijtimoiy kafolatlar va tashkilotning qo‘llab-quvvatlashiga asoslanadi.

Ichki va tashqi motivatsiya inson faoliyatini boshqarish va unga turtki berishda asosiy ahamiyatga ega bo‘lgan omillardan sanalganligi bois, bojxona organlari xodimlari uchun mazkur motivatsiya turlari ish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shu munosabat bilan, bojxona xodimlarining ishga bo‘lgan qiziqishi, mas’uliyat hissi va intilishi ularning xizmat samaradorligini belgilab beradi.

Hozirgi kunda iqtisodiy globallashuv va davlatlararo tashqi savdoning rivojlanishi bojxona organlari xizmatiga alohida ahamiyat berishni talab qilmoqda. Bojxona

organlarining samarali faoliyati uchun esa har ikki turdagi motivatsiya muvozanatda bo‘lishi lozim.

Bugungi kunda mamlakatimizda bojxona organlari xodimlarini qo‘llab quvvatlash, ularning xizmat natijalaridan kelib chiqib rag‘batlantirish borasida bir qator me‘yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, ulardagi belgilangan vazifalarni bajarish xodimlarning ish samaradorligiga ta‘sir qiluvchi motivatsiyani oshirish yo‘lidagi muhim vazifadir.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi “Bojxona ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-122-son Farmoni[1] qabul qilingan bo‘lib aynan mazkur xujjat orqali xodimlarni ichki va tashqi motivatsiyasiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar: xodimlarning yashash sharoitlarini yaxshilash, malakasini oshirish, xizmat faoliyatini reyting asosida baholash va ularni rag‘batlantirish borasida bir qator quyidagi muhim vazifalar belgilangan:

– Bojxona organlari xodimlari uchun hududlarda xizmat uylarini qurish bo‘yicha Hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish;

– Kontrabanda hamda boshqa qonunbuzarlik holatlarini aniqlagan va yuritgan, shuningdek, undirilgan qo‘shimcha bojxona to‘lovlarini aniqlagan bojxona xodimini rag‘batlantirishning shaffof tizimini yaratish;

– Bojxona organlari xodimlarini korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish, odob-ahloq qoidalari va IT-texnologiyalar, telekommunikatsiyalar bo‘yicha o‘quv kurslarida o‘qitish;

– 2022-yil 1-dekabrda boshlab, bojxona organlari xodimlari faoliyatini quyidagilarni nazarda tutgan holda reyting asosida baholash orqali ularni Davlat bojxona qo‘mitasining maxsus jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan rag‘batlantirish tizimi joriy etish:

baholash jarayonlarini axborot tizimlari orqali har yarim yil yakuni bo‘yicha amalga oshirish;

reyting natijalariga ko‘ra yuqori ko‘rsatkichlarga erishgan xodimlarga keyingi baholash yakunlari e‘lon qilingunga qadar lavozim maoshining 100 foizigacha miqdorda har oylik qo‘shimcha ustama to‘lash.

Shuningdek, mazkur qaror orqali O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3665-son qaroriga[2] o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali quyidagilar belgilab qo‘yildi:

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Moddiy yordam, ijtimoiy himoya, bojxona organlarini rivojlantirish va ko‘zda tutilmagan xarajatlar maxsus jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan xodimlarning quyidagi shakllardagi ijtimoiy himoyasi ta‘minlanadi:

xodimning kasallikdan davolanishi uchun – lavozim maoshining o‘n baravarigacha bo‘lgan miqdorda bir martalik moddiy yordam berish;

xodim yaqin qarindoshlarining (ota-onasi, turmush o‘rtog‘i, farzandlari) davolanish yoki operatsiya qildirish, ortopedik oyoq kiyim va protez-ortopedik mahsulotlar bilan ta‘minlash xarajatlarini qoplash uchun – bazaviy hisoblash miqdorining (keyingi o‘rinlarda – BHM) ikki yuz baravarigacha bo‘lgan miqdorda yiliga bir marotaba moddiy yordam berish;

sanatoriya-kurort muassasalarida davolanish va dam olish uchun – lavozim maoshining to‘rt baravari miqdorigacha moddiy yordam berish;

o‘zi yoki ota-onasi, farzandlarining to‘ylari hamda yaqin qarindoshlarining (ota-onasi, turmush o‘rtog‘i, farzandlari) dafn marosimlarini o‘tkazish uchun – lavozim maoshining ikki baravari miqdorida bir martalik moddiy yordam berish;

xizmat vazifalarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lmagan xolda xodim vafot etganda uning lavozim maoshining uch baravari miqdorda oila a‘zolariga bir martalik moddiy yordam ajratish;

uy-joyga ega bo‘lish yoki yashash sharoitini yaxshilash uchun – besh yildan oshmaydigan muddatga BHMning ming baravaridan oshmaydigan miqdorda foizsiz qarz berish;

bojxona organlarida amaliy xizmat staji 8 yildan ortiq bo‘lgan, xizmatda samarali natijalarga erishgan xodimlarga mamlakatda ishlab chiqarilgan yangi yengil avtotransport vositalarini sotib olish uchun BHMning 300 baravaridan oshmagan miqdorda 3 yil muddatga foizsiz qarz berish;

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Moddiy yordam, ijtimoiy himoya, bojxona organlarini rivojlantirish va ko‘zda tutilmagan xarajatlar maxsus jamg‘armasi mablag‘larining xodimlarni ijtimoiy himoya qilishga ajratiladigan qismi Davlat bojxona qo‘mitasi raisi o‘rinbosari rahbarligida tashkil etiladigan markaziy komissiya va bojxona organlari boshlig‘i o‘rinbosari rahbarligida tashkil etiladigan hududiy komissiyalarning xulosalari asosida qabul qilinadigan buyruqqa muvofiq maqsadli sarflanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, amaldagi normalar bilan bojxona organlari xodimlarining huquqiy kafolatlari, mehnat sharoitlari, ish sifati va ijtimoiy himoyasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, 2024-yil davomida bojxona xodimlarining motivatsiyasini oshirishga qaratilgan ishlarni o'rganadigan bo'lsak, quyidagi bir qator ishlar amalga oshirilgan:

- Reyting natijalariga ko'ra yuqori ko'rsatkichlarga erishgan xodimlarga lavozim maoshining 100 foizigacha miqdorda har oylik qo'shimcha ustama to'lash tartibi belgilangan.

- Xizmat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan, shuningdek, turli xil bayramlar munosabati bilan xodimlar doimiy rag'batlantirib borilgan.

- Ish natijalaridan kelib chiqib, xodimlarni yuqori lavozimlarga tayilash hamda mazkur lavozimlar uchun zahira shakllantirish borasida ishlar amalga oshirilgan.

- To'y va dafn marosimlarini o'tkazish, o'zi va yaqin qarindoshlarini davolatish, baxtsiz xodisa oqibatida ziyon yetkan mulkini qoplash, ko'rik tanlovlarda g'olib va sovrindor bo'lganligi hamda yubiley yoshga to'lganligi uchun 500 nafarga yaqin xodimga pul mablag'lari ajratilgan.

Bular esa o'z navbatida xodimlarning xizmatga bo'lgan ishtiyoqini hamda motivatsiyasini yanada oshirib, shu bilan bir qatorda, bojxona organlari faoliyatiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

Misol uchun, 2024-yil davomida davlat byudjetiga undirilgan bojxona to'lovlari 2023-yilga nisbatan 8 foizga oshdi.

- 17 mingga yaqin tadbirkorga bojxona to'lovlaridan 49,6 trillion so'mlik imtiyoz va preferensiyalar qo'llanildi, 6,6 trillion so'mlik bojxona to'lovlarini kechiktirib to'lashga ruxsat berildi.

- 9 mingga yaqin holatda 914 milliard so'mlik tovarlar, 35 milliard so'm ekvivalentidagi valyuta qimmatliklari, 76 milliard so'mlik zargarlik buyumlari, 62 milliard so'mlik tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanuviga chek qo'yildi.

- 2024-yilda bojxona organlari tomonidan 1 tonnadan ziyod giyohvandlik vositalari, 554 ming dona psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalar ashyoviy dalil sifatida olindi.

- Bojxona tartibotlarini soddalashtirish orqali 6 mingga yaqin eksportyor hamda 20 mingga yaqin importyorning ortiqcha sarf-xarajati va vaqti tejalishiga erishildi.

- Xorijiy investitsiyalar bilan ishlash yo'nalishida 474 ta loyiha ijrosida 8 milliard dollardan ortiq xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi muvofiqlashtirildi [3].

Yuqoridagilardan shuni anglash mumkinki, bojxona organi xodimlarining xizmat samaradorligi muhim omil hisoblanib, boshqaruv va ish samaradorligini nazorat qilish, xodimlar motivatsiyasini oshirishga xizmat qiluvchi amallar va normalarni doimiy takomillashtirib borishni talab qiladi. Jumladan (2-rasm):

2-rasm. Xodimlar motivatsiyasini oshirishga xizmat qiluvchi amallar va normalarni takomillashtirish uchun takliflar

Shuningdek, zamonaviy talablardan kelib chiqqan holda, qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Jumladan, quyidagi bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish xodimlar motivatsiyasini yanada oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan (3-rasm):

3-rasm. Xodimlar motivatsiyasini oshirishda muhim rol o‘ynovchi omillar

Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki, bojxona organlari xodimlarining ish samaradorligini oshirish uchun motivatsiyaning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish va uning doimiy takomiliga e‘tibor qaratish zarur. Bu nafaqat bojxona tizimidagi faoliyat samaradorligini oshiradi, balki davlat va jamiyat manfaatlarini yo‘lida yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PF-122-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-3665-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil 10 oktyabrdagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi O‘RQ-502-son Qonuni.
4. https://uza.uz/oz/posts/davlat-byudjetiga-undirilgan-bojxona-tolovlari-otgan-yilga-nisbatan-8-foizga-oshdi_674591
5. <https://lex.uz/docs/6600413>